

ПРОБЛЕМА РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ

¹Тожибоева Гульмира Рифовна, ²Зилолахон Умарова

¹Старший преподаватель доктор философских педагогических наук (PhD) Чирчикского государственного педагогического университета

²Студентка 4 курса факультета начального образования Чирчикского государственного педагогического университета

¹gulmiratojiboyeva096@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10805077>

Аннотация. В статье раскрывается проблема развития творческих способностей студентов в процессе обучения. Развивать личность ребенка, его интеллект, исследовательские способности, инженерное мышление с опорой на научные методы, технические приложения, математическое моделирование, инженерный дизайн и т.д. может креативно мыслящий специалист.

Ключевые слова: проблема, развитие, творческие способности, студент, инсайт, глобализация.

Annotatsiya. Maqolada o'quv jarayonida talabalarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish muammosi ochib berilgan. Ijodiy fikrlaydigan mutaxassis bolaning shaxsiyatini, aql-zakovatini, tadqiqot qobiliyatini, ilmiy usullar, texnik qo'llash, matematik modellashtirish va muhandislik dizayni asosida muhandislik tafakkurini rivojlantirishi mumkin.

Kalit so'zlar: muammo, rivojlanish, ijodkorlik, talaba, tushuncha, globallashuv.

Abstract. The article reveals the problem of developing students' creative abilities in the learning process. A creatively thinking specialist can develop a child's personality, intelligence, research abilities, engineering thinking based on scientific methods, technical applications, mathematical modeling, and engineering design.

Keywords: problem, development, creativity, student, insight, globalization.

Профессия педагога представляет широкий спектр возможностей для творчества, из этого следует что, основными задачами преподавателя будут: воспитание у студентов интереса к творческой деятельности; формирование умения самостоятельно находить необходимую информацию по предмету, направленную на решение творческой задачи; творческий подход к реализации знаний и умений на практике.

Проблема развития творческих способностей студентов в процессе обучения сложна и многогранна. При ее решении следует учитывать ряд особенностей творческих способностей (объективные и субъективные стороны). Объективная сторона творческих способностей определяется уникальностью и социальной ценностью конечного результата. Это может быть, например, какое-либо научное открытие, художественный проект и т.д. Субъективная сторона характеризуется включением в сам творческий процесс. Новшество конечного результата, возвышенное чувство, неожиданность инсайта возможно будут иметь субъективный образ.

Благодаря этому будут развиваться творческие способности студентов, построив процесс обучения так, чтобы студент оказался в положении первооткрывателя того, о чем преподаватель давно знает, но это является новым для студента.

На основе психологических, педагогических и социологических исследований современный педагог понимает, что семья - это семья, влияние которой на личностное

развитие ребенка не может быть подавлено ничем, даже высококлассным учебным заведением. Педагогам целесообразно постоянно повышать педагогическую культуру родителей, налаживать активное сотрудничество в воспитании детей и при этом отдельно работать с семьями, нуждающимися в социальной помощи. Творческий характер педагогической деятельности требует от педагога усвоения передового опыта, освоения нововведений и их применения на практике. Быстрый приток инноваций вызывает потребность в привлечении преподавателей к исследованиям. Вовлечение преподавателей в такие исследования позволит им использовать результаты в своей работе. Педагог также должен пройти специальную подготовку, чтобы стать мастером своей профессии. Он должен соответствовать следующим условиям:

1. Педагог должен быть человеком с высшим образованием, профессиональными знаниями, умеющим подбирать необходимую методическую литературу, работать с научной литературой, изучать опыт передовых учителей и применять его в своей работе.

2. Педагог обладает хорошими наблюдательными способностями. Уметь анализировать свое поведение и находить способы положительно повлиять на ребенка. В заключении могу сказать, что творческие качества преподавателя, педагог не становится творческим сам по себе. Его творческие способности формируются в течение определенного периода времени путем последовательного изучения, самообучения, постепенно улучшаясь и развиваясь. Как и у любого специалиста, фундамент творческих способностей будущих учителей закладывается еще в студенческие годы и последовательно развивается в организации профессиональной деятельности.

В контексте глобализационных тенденций инновационного развития системы начального образования, стремительного расширения информационного пространства, особую актуальность приобретают проблемы нового содержания профессиональной подготовки специалистов. Реформирование системы современного школьного образования выдвигает развитие личности как одну из приоритетных задач.

Уровень творческого развития будущего поколения в значительной степени определяется педагогическим профессионализмом, творческой компетентностью, профессиональным мышлением учителя, его готовностью к педагогическому творчеству. Именно поэтому в современной системе высшего образования важным является вопрос профессиональной подготовки студентов – к педагогическому творчеству.

Особым периодом жизни каждого человека является студенческий возраст. Студенческий возраст – сенситивный период до приобретения зрелости, восхождение к вершинам мастерства, с которых начинается социальное объективное творчество. По Б.Г. Ананьеву, студенческий возраст – это период, в течение которого происходит воспитание специалиста, общественного деятеля и гражданина, а также происходит овладение многими социальными функциями и формирование профессионального мастерства. Это возраст сложного конструирования мыслительных процессов [1, с. 5-8].

Несомненно, важным периодом в подготовке будущих учителей к педагогическому творчеству является период обучения в высшем педагогическом учебном заведении, где закладываются теоретические и методические основы готовности будущего специалиста к профессиональной творческой деятельности в образовательном учреждении.

Период обучения студентов в вузе связан с профессиональным становлением личности будущего специалиста. Задача преподавателя высшего учебного заведения заключается в формировании у студентов готовности к творчеству, развитию творческого

отношения к профессиональной деятельности, воспитании у молодежи творческих способностей. Отмечая роль педагогического коллектива в формировании личности, А.Н. Лук, указывает, что «творческий потенциал зависит от того, существует ли в данном коллективе спрос на творчество, насколько высоко он оценивает нешаблонные идеи, выход за пределы традиционных и привычных представлений и норм» [5, с. 4].

Чтобы овладеть вершинами творчества, следует осуществить и предварительную подготовку – развивать качества памяти, восприятия, воображения, мышления, нужно быть достаточно подготовленным интеллектуально в целом [4, с. 231].

Успех работы будущего учителя зависит от систематической и кропотливой работы над собой – повышение педагогического уровня, личной готовности к творчеству.

В.А. Бухвалов призвал педагогов помнить о том, что в педагогическом творчестве началом всего является личность педагога и, прежде всего, наличие у него творческих качеств, которые воспитываются в течение жизни. «Стать творческой личностью по силам каждому педагогу», – отмечал ученый [2, с. 41].

Показателями творческого потенциала личности учителя является гуманистическая направленность, компетентность, гибкость, самосознание, активность, целеустремленность, инициативность, педагогическая интуиция, чувство юмора. Важнейшим личным качеством, необходимым для полноценной творческой самореализации учителя является креативность.

Креативность является одной из основных способностей педагога, рассматривается учеными как «способность к творчеству, способность генерировать новые идеи, отходить от традиционных схем, быстро разрешать проблемные ситуации» [7, с. 36].

Среди признаков педагогической креативности С.А. Сысоева выделяет следующие: высокий уровень социального и морального сознания; поисково-преобразовательный стиль мышления; развитие интеллектуально-логических способностей (умение анализировать, обосновывать, объяснять, выделять главное и т.д.); проблемное видение; творческая фантазия, развитое воображение; специфические личностные качества (любовь к детям; бескорыстность; смелость, готовность к разумному риску в профессиональной деятельности; целеустремленность; любознательность; настойчивость; энтузиазм) специфические мотивы (необходимость реализовать свое Я, желание быть признанным; творческий интерес; увлеченность творческим процессом, своим трудом, стремление достичь наибольшей результативности в конкретных условиях своей педагогической работы); коммуникативные способности, способность к самоуправлению, высокий уровень общей культуры [8, с. 98]. В.И. Загвязинский справедливо отмечает то, что нужно активно воспитывать эти качества уже на вузовской скамье [2, с. 10].

Сегодня социально-педагогические условия нашего государства требуют творческого, инициативного, изобретательного учителя, способного адаптироваться в меняющихся жизненных ситуациях, критически мыслить, реагировать на новые запросы общества, успешно реализовать себя в творческой профессиональной деятельности.

Творчески одаренный ребенок нуждается во взрослом, готовом видеть в нем творческую личность. Этот взрослый не только дает ребенку в руки скрипку или кисточку. Он находится рядом с малышом, когда тот встречается с противоречием в своей активности. Взрослый не решает за ребенка проблему и не отворачивается от нее. Находясь рядом, своей благожелательностью и поддержкой направляет ребенка к самостоятельному

решению проблемы, которую тот уже готов решить, но может не иметь смелости приступить к ее освоению [6, с.87].

Творческая деятельность должна стать основой развития и вливаться (вплетаться) в процесс обучения и воспитания. Ребенок должен стать с раннего детства созидателем, а не только получателем и аккумулятором готовых знаний[3, с. 19].

REFERENCES

1. Демченко Е.П. Формирование креативной компетентности будущих педагогов в контексте подготовки к работе с одаренными детьми / Е.П.Демченко, Ивета Кепуле //«Young Scientist» («Молодой вчений»). – 2018. – № 5.2 (57.2). – Май /Травень. – С.28-35.
2. Наримбаева Лола Кузибаевна РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ // European science. 2021. №1 (57). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/razvitiye-tvorcheskoy-kompetentnosti-pedagoga-doshkolnogo-obrazovaniya>
3. Акрамова С.Р. Роль интерактивных технологий в развитии информационной компетенции учащихся // European research № 2(60), 2020. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://internationalconference.ru/13-00-00-pedagogicheskie-nauki.html?Start=16/>
4. Лукмонова С.Г. Цифровые образовательные ресурсы в педагогической деятельности [Digital educational resources in teaching] // XXII International scientific review of the problems of philosophy, psychology and pedagogy. (Boston, USA. 11 October, 2020). [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://scientific-conference.com/grafik/grafik-2020-pervoe-polugodie.html/>
5. Мирзаева Дилфуза Шавкатовна , Международный научный журнал № 4 (100), часть 2 «Научный импульс» Ноябрь, 202 1411
6. Нигматова Мавжуда Махмудовна, Мирзаева Дилфуза Шавкатовна Коррекционная педагогическая деятельность - процесс, направленный на воспитание и развитие полноценной личности // Academy. 2019. №11 (50). URL:<https://cyberleninka.ru/article/n/korreksiionnaya-pedagogicheskayadeyatelnost-protsess-napravlennyu-na-vospitanie>
7. Нигматова М. М., Мирзаева Д. Ш. АРТ-ТЕРАПИЯ, КАК СРЕДСТВО АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА К ДОО //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2022. – Т. 2. – №. 1. – С. 1209-1215.
8. Виноградов А.Г. Проявления творческой интеллектуальной активности в связи с особенностями организации понятийного знания : автореферат дис. ... Кандидата психологических наук: 19.00.01 / Киев. Гос. Ун-т им. Т. Г. Шевченко. Киев, 1990. 18 с.